

О ЧЕМ ПИСАЛИ КРЫМЧАНЕ В ГАЗЕТУ? (ПИСЬМА ГРАЖДАН НА СТРАНИЦАХ КРЫМСКОЙ ПЕРИОДИКИ 1950-1960-Х ГОДОВ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ)¹

Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, г. Рязань

Аннотация. В статье анализируются письма граждан на страницах крымских газет как исторический источник. Показано, что письма отражают производственную и бытовую жизнь граждан. Производственные письма показывают хозяйственную жизнь региона, демонстрируют доминирующие направления деятельности в экономической жизни региона. Бытовые письма рассказывают о повседневной жизни и обращают внимание к проблемам бытия. Анализ показал, что жалобы на страницах периодики отражали только отдельные недостатки быта, а не системные проблемы советского общества. Открытым остается вопрос насколько подобные публикации способствовали решению проблем граждан.

Abstract. The article analyzes the letters from citizens on the pages of Crimean newspapers as a historical source. It is shown that the letters reflect the industrial and everyday life of citizens. Production letters show the economic life of the region. This is a demonstration of important areas of activity in the economic life of the region. Everyday letters talk about everyday life and show the problems of being. The analysis showed that the complaints on the pages of the periodicals reflected only certain shortcomings of everyday life. They did not show the systemic problems of Soviet society. The open question remains how much such publications contributed to solving the problems of citizens.

Ключевые слова: письма граждан, региональная периодика, советская повседневность, проблемы быта

Keywords: letters from citizens, regional periodicals, Soviet everyday life, problems of everyday life

Исследование писем во власть сейчас активно вошло в изучение историками. Данные документы изучаются как важный аспект взаимодействия общества и власти, так и как источник по истории повседневности различных социальных слоев и групп. По мнению К.Г. Анисимова письма граждан на страницах газет можно рассматривать как вариант обращения к власти, и они представляют интерес для изучения форм диалога власти и общества [1, С. 161]. В 1950-1960-е годы письма читателей на страницах периодической печати были обычным делом и порой занимали значительную часть площади номера. Не исключением являлись и крымские газеты, в частности такие как «Слава Севастополя» (Севастополь), «Керченский рабочий» (Керчь), «Ленинский путь» (Алушта). Безусловно одной из задач источниковедческого анализа является понимание какую информацию мы можем получить, читая письма граждан. Однако исследование данных писем невозможно без ответа на вопросы: какие цели преследовала редакция газеты помещая обращения граждан на страницах очередного номера? В условиях жесткого контроля власти над печатью однозначно необходимо понимание этих целей. Без

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-01217 «Советская повседневная жизнь в письмах граждан во власть 1950 -70-х годов», <https://www.rscf.ru/project/24-28-01217/>.

понимания этого вопроса невозможно осознание проблемы достоверности исторического источника, и его роли в системе коммуникации власти и общества.

А.В. Жаворонков в своей монографии «Российское общество: потребление, коммуникация и принятие решений» высказывает весьма интересную мысль: письма граждан выполняли не только важную роль в системе коммуникаций «власть и общество», но и за счет внештатных корреспондентов наполнялись полосы газеты. Штаты некоторых газет, особенно районных были не велики – не более двух десятков человек, и они были физически не в состоянии обеспечить выход четырехполосной газеты и следовательно: «разделение труда с внештатным корпусом вызвано железной экономической необходимостью» [4, С. 290]. Письма граждан в газету он относит к так называемым «низкоквалифицированным кадрам» этого корпуса, которые не надо нанимать, а достаточно обратиться к редакционной почте и выбрать подходящие обращения на злобу дня [4, С. 297]. Газеты всегда получали большой объем писем от читателей. Например, газета «Ленинский путь», которая выходила в Алуште за первое полугодие получила 1958 года 1469 письма [16, С. 3]. Как показывает анализ газет – чем ниже уровень газеты, тем больше места занимали материалы, написанные с участием непрофессионального корпуса корреспондентов. На страницах районных газет такие материалы доходили до 50%.

Если говорить о газетах как историческом источнике, то региональные издания, используя материалы непрофессиональных авторов или написанные с их участием очень хорошо отражают специфику деятельности той или местности, показывают условия повседневной жизни трудящихся. Например, газета «Ленинский путь», выходившая в Алуште, ярко представляет нам этот регион не только как курортный город, а как прежде всего сельскохозяйственный регион, занятый выращиванием винограда и табака. А газета «Керченский рабочий» обращает к проблемам жизни рабочих рыболовных заводов.

Если попытаться выделить типы публикаций с использованием непрофессиональных авторов, то можно назвать несколько видов: 1) газета широко представляла слово представителям разных профессий, в которых они делились своим производственным опытом и старались дать советы, которые будут полезны как на производстве, так и в частной жизни граждан 2) проблемные материалы, которые поднимали представители различных профессий 3) непосредственно сами обращения читателей в газету.

Например, на страницах Алуштинской газеты «Ленинский путь» неоднократно специалисты по сельскому хозяйству рассказывали о различных способах ухода за плодовыми деревьями и выращивания винограда. В частности, главный агроном совхоза им Кирова Д.И. Цындрин неоднократно делился опытом выращивания табака и борьбы с различными вредителями [9, С. 3]. В другом номере этот же автор рассказывал читателям об опытах борьбы с медведкой. Он делился самым успешным способом, который был позаимствован из журнала «Сад и огород» [11, С. 3]. Так же на страницах газеты можно прочитать рекомендации старшего лаборанта Никитского ботанического сада по борьбе с грибковым заболеванием персиков, которое получило название «курчавостью персиков» [10, С.3]. С подобными материалами выступали на страницах газеты студенты, преподаватели вузов, инженеры и агрономы, рассказывая о различных полезных приемах обработки земли.

Кроме распространения передового опыта профессионалы поднимали наиболее значимые общественные вопросы. Педагоги писали статьи на тему воспитания, рассказывали о жизни учебных заведений, врачи рассказывали о

работе санаториев, используемых методах оздоровления отдыхающих. Получали здесь слово и сотрудники правоохранительных органов. Н. Черных – старший инспектор горотдела милиции в статье «Еще о рассадниках алкоголизма» поднималась проблема реализации алкогольной продукции в ларьке «Пиво – воды». Автор публикации был озабочен тем, что торгует данный павильон с 10 утра до 12 часов ночи, его посетители регулярно устраивали драки, некоторых приходилось доставлять в медицинский вытрезвитель. При этом городской отдел милиции неоднократно обращался в горторготдел с просьбой запретить торговлю алкогольной продукцией, но был получен отказ [8, С.3]. Собственно эта публикация указывает на серьезную проблему, которая стала очевидна к рубежу 1950-х-1960-х годов – постепенная алкоголизация населения. Жалобы рядовых граждан на продажу алкогольной продукции в обращениях граждан становятся вполне регулярными. Например, в номере 21 декабря 1958 в ответе на публикацию «Повысить культуру торговли» заведующий отделом торговли горисполкома г. Керчи т. Сахно обещал закрыть ряд точек, где продают водку на разлив [7, С. 3].

Достаточно существенное место на страницах периодики занимали непосредственно сами письма граждан. Конечно объем, которые занимали строки из писем в газетах различный. В 1950-1960-е годы их можно прочитать и на страницах общесоюзных газет, например, «Известия», областных и городских газет, и районных газет. Например, в газетах «Керченский рабочий», «Слава Севастополю», «Ленинский путь» - в наличии была рубрика «Письма в редакцию». Сами тексты можно классифицировать на следующие группы: 1) идеологические письма оп производственных успехах; 2) письма благодарности; 3) письма жалобы и критические письма.

К первой группе можно отнести письма, где авторы с гордостью рассказывали о своих успехах, не забывая хвалить партию, социалистические соревнования, обещать новых перевыполненных планов. Например, председатель цехкома профсоюза цеха №1 севастопольского завода железобетонных изделий и стройматериалов Н. Михайлов сообщал в газете, что коллектив его цеха включился в соревнование за звание цеха коммунистического труда, принял повышенные обязательства и вызвал на социалистическое соревнование цех №2 [18, С.3]. Фактической информации такие сообщения содержат немного, но позволяют оценить роль внеэкономических механизмов в стимулировании производительности труда, оценить систему идеологической работы.

Публиковалось много и благодарственных писем. Например, на страницах алуштинской газеты нередко можно прочитать письма граждан, которые отдыхали в местных санаториях и выражали благодарность врачам или коллективу лечебного учреждения: «Будучи на отдыхе в санатории «Красное Криворожье», мы находились под наблюдением врача Николая Ивановича Беляева и остались довольны его лечением» [14, С. 3]. Некоторые из таких благодарственных писем обращены к личным качествам и поступкам людей. В частности, житель Ленинграда Н. Назаровский сообщал в газету «Слава Севастополю», что приехал в Феодосию и решил съездить в Севастополь, в котором, по его словам, у него знакомых не было. И он остановился в доме №11 по Белостокской улице у супругов Дорохиных, которые по его отзыву «приняли его как родного, доверили дом, комнату, все что у них есть хорошего» [20, С. 3]. Однако не совсем понятно почему и как супруги Дорохины поселили незнакомого человека у себя, письмо умалчивает насколько они были бескорыстными, об этом приходится догадываться, возможно здесь и был факт сдачи комнаты в наем, но письмо заканчивалось словами: «От души, от всего сердца

передаю благодарность и наилучшие пожелания севастопольцам». Понятно, что данное обращение что-то оставляет за кадром.

Третья группа писем – это обращения граждан, в которых поднимались различные злободневные вопросы, обращалось внимание на различные коммунальные и бытовые проблемы. В основном в таких обращениях обсуждалась — это именно проблема быта и повседневной жизни. Например, пенсионер С. Ларионов со страниц газеты «Ленинский путь» сетовал, что он, занимаясь садоводством не может купить необходимый материал и инвентарь для этого занятия: «В городе, да и во всем районе нигде нельзя купить шпалерных кольев, проволоки, сетки, необходимых инструментов и аппаратуры. Нет в продаже не гашеной извести, удобрений, серы для химикатов для борьбы с болезнями виноградниками и вредителями фруктовых садов» [11, С. 3]. Такие подобные письма рассказывали о различных бытовых проблемах: не работающие или плохо работающие клубы, бытовые неустройства (текущая крыша, плохое снабжение в магазинах и др). Безусловно исходя из таких писем мы можем констатировать и проблемы советского общества: дефицит, неустроенность быта, при этом весьма мозаичное состояние решения многих бытовых проблем, проблемы с культурой обслуживания.

Читая некоторые письма, которые порой посвящены какому-то незначительному вопросу мы можем погрузиться в условия повседневной жизни и понять, что они были весьма тяжелые. Например, нештатный корреспондент редакции газеты «Слава Севастополя» в заметке «О дедовских чердаках и дозаторах» поднимает весьма серьезную проблему – способы продажи керосина. Автор пишет, что керосин продают дедовским способом, хотя другие жидкости – газировку, пиво разливает автомат. В ларьке № 36 керосин из цистерны наливают вначале в большой бак, а затем черпаками различных емкостей наполняет посуду покупателя [19, С.3]. Вроде бы письмо касается способа продажи керосина и в одной конкретной лавке. Однако здесь мы видим указание на серьезную проблему повседневной жизни Севастополя – в ходу потребление керосина, и как можно предположить для керосиновых ламп и следовательно часть жителей в 1962 году живет без электричества. Еще одна фраза указывает на то, что эта часть была существенной: «на весь город десять ларьков и две цистерны и запланировано открытие два ларька».

Подобная публикация «Нужды совхозных строителей». В этой заметке строители, которым было поручено строительство дом культуры в Рыбачевском отделении совхоза Малореченский жаловались вроде бы на мелкую деталь - им не выдают спецодежду: рукавицы и фартуки. Казалось мелкая деталь, но она указывает, что условия работы были нечеловеческие: «Известь разъедает руки, а это мешает нормальной работе». Одновременно строители поднимали вопрос о том, что работа на средних ярусах завершается, нужны леса, а материала к ним нет. И все это грозило задержкой строительства. Завершалось письмо словами: «Дирекции совхоза надо принять меры, чтобы побыстрее достать материалы для лесов, иначе строительство может затормозиться» [15, С. 3]. И опять же вроде бы речь идет о работе дирекции совхоза, а фактически о типичных проблемах советского строительства: необходимые материалы подвозились не вовремя, срывы сроков строительства.

Однако такие письма, которые размещались на страницах газет на всеобщее обозрение публиковались либо не полностью, либо текст многих был таков, что суть проблемы сводилась к мелким недостаткам, вина за которые возлагалась либо на

отдельных граждан, которые недостаточно ответственно относятся к труду, либо чиновников, которые забыли партийную дисциплину.

Жители Инкермана жаловались в газету «Слава Севастополю» на неработающий киоск по продаже овощей. В целом текст письма таков, что главная проблема в продавце ларька Ивановой, из-за которой ларек постоянно закрыт. Авторы письма написали, что неоднократно жаловались на продавца директору горплодоовощторга т. Загальскому. Он обещал принять строгие меры к продавцу, однако «вверенный ей ларек часто бывает закрытым, а когда он отрывается, то овощи уже из свежих уже превращаются в порченные и непригодные к употреблению». Хотя в общем то проблема более широкая – и дело не только в одном плохо работающем продавце. И, собственно, об этом авторы пишут, но вину за проблему перекалдывают на плечи одного человека: «В Инкермане плохо торгуют овощами. На рынке их вообще не бывает, а специальный овощной ларек в Аварийном поселке день открыт, а два дня на замке» [17, С. 3]. Также в очень маленькой заметке от 18 апреля на страницах Алуштинской газеты «Ленинский путь» читатели очень скромно интересовались: «В магазинах и ларьках стали редко продавать картофель, лук, морковь, свеклу. На рынке уже давно есть лук-перо, редис, а в торговой сети нет. Вполне законно спросить: работников курортторга: когда они наладят торговлю овощами?» [13, С. 3]

А вот в письмах, которые не попадали на страницы печати граждане могли выражать свое недовольство более эмоционально. В частности, сотрудники противотуберкулезного санатория «Крымский» Бахчисарайского района в своем обращении в адрес Крымского бахчисарайского райпотребсоюза ситуацию с отсутствием овощей и фруктов уже описывали как системную проблему: «В районе богатом фруктами и овощами, купить их на месте невозможно. Жители и отдыхающие вынуждены ездить за продуктами и товарами первой необходимости за 35 км. В Бахчисарай» [2, Л. 224]. Хотя следует отметить, что Крымский бахчисарайский райпотребсоюз особой проблемы в этом не увидел и счел, что продуктов в лавке достаточно, для продажи овощей и фруктов магазин не имеет советующего оборудования, т.е. для них ситуация с поездками за важными товарами за 35 км рассматривалась как нормальная [2, Л. 223]. А вот если посмотреть письма обращенные к руководителю государства – Н.С. Хрущеву, то здесь продовольственная уже выражалась как полная государственная катастрофа. Рабочие из города Горького в 1961 году: «В магазины стало незачем ходить. Не стало с января мяса, с февраля масла, нет абсолютно никаких жиров, даже картошку и ту не на чем пожарить, чай гоняем пустые, без масла. Это кошмар, ужас! Мы просто в отчаянии, ведь так было только в войну, а ведь сейчас мирное время, совершаются большие дела в новой стране, а вот этого ужасного положения в г. Горьком никто объяснить не может, с чем это связано» [3, Л. 70].

Хотя на страницах алуштинской газеты озвучивались и довольно парадоксальные проблемы. Например, группа отдыхающих в Алуште в газете 14 сентября 1958 года интересовалась: «Купить виноград в торговой сети почти невозможно, потому что он редко там бывает. Зато в любой, даже самой маленькой палатке вы найдете полный ассортимент вина» [12, С. 3].

Весьма закономерный вопрос: какая роль ложилась на такие публикации на страницах прессы и какие задачи ставили власти? То, что обращения граждан играли роль в наполнении номеров и в актуализации наиболее злободневных вопросов выше уже отмечалось. Однако можно с уверенностью сказать, что критические публикации рассматривались и как механизм заставить ответственных

людей на местах решать тот или иной вопрос. В ряде газет создавались даже юмористически-критические рубрики под различными названиями. Например, в рязанской газете «Приокская правда» была рубрика «Как Вам нравится? (КВН)», в саратовской газете «Коммунист» - «На суд народа дела такого рода», в районной газете Утевского райкома КПСС Куйбышевской области «Сталинский луч» - «Утевский Крокодил». В Керчи в газете «Керченский рабочий» была рубрика «Керченский Ерш». Материалы в таких рубриках размещались по типу юмористического журнала «Крокодил». Язык заметок в этой рубрике весьма язвительен. Авторы здесь выступают не скромными просителями, а обличителями. Например, Ерш – неведомое существо, которое спокойно разгуливает по редакции «Керченский рабочий», к нему читатели обращаются на «ты» весьма бесцеремонным тоном, а сам Ерш не стеснясь появляется на заседании планерки. 16 февраля 1958 года в Ерш написал рабочий Аршинцевского рыбзавода Крищенский, выражая в очередной раз надежду получить от начальства давно обещанную сушилку для спецодежды и здесь высказывалась весьма нелестная критика начальства: «Ты может помнишь – несколько лет назад руководители нашего завода обещали построить сушилку для спецодежды. О, если бы ты, дорогой Ерш, послушал какие сладкие речи произносили она на рабочих собраниях, заявляя, что уже в 1957 году сушилка будет построена наверняка» [6, С. 3]. Руководители и партийные органы были обязаны реагировать на такие публикации, заметки рассматривались на производственных и партийных совещаниях. Как правило обычным было не просто публикация самого письма, но и рубрика по следам опубликованных писем. В случае с сушилкой администрация предприятия 14 мая 1958 года заверяла читателей газеты, что проблема будет решена к 15 мая [5, С. 3]. Однако насколько такие заверения со страниц газет были реальными и решались ли проблемы на самом деле – тема отдельного исследования.

Таким образом, публикация писем граждан на страницах прессы была повсеместной практикой. Их содержание отражает, как и производственную жизнь региона, так и повседневную жизнь. В них много поднимается и проблемных вопросов, мы можем проследить тяжелые условия труда и быта. Однако важно понимать, что такие письма публиковались под чутким надзором властей, поэтому обсуждаемые проблемы подавались как частные небольшие вопросы и как недоработка отдельных личностей или отдельных руководителей, но не всей советской системы в целом. Собственно говоря, цель таких публикаций – каким-то образом создать видимость реагирования власти на проблемы. Однако за кадром остаются насколько реально эти проблемы решались и насколько эффективным было для гражданина написать в газету для решения своего вопроса. Эта проблема может быть прослежена только в комплексе с документами партийной и исполнительной власти, а это тема отдельного исследования.

Источники и литература

1. Анисимов К. Г. Репрезентация власти в письмах в газету «Кировская правда» // Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2021. Т. 23, № 2. С. 158-174.
2. Государственный архив Республики Крым Ф. Р. 4321 Оп. 2. Д. 24.
3. Государственный архив РФ. Ф. 5446. Оп. 95, Д. 1125.
4. Жаворонков А.В. Российское общество: потребление, коммуникация и принятие решений, 1967-2004. Москва, 2012.
5. Керченский рабочий. 1958. 14 мая.
6. Керченский рабочий. 1958. 16 февраля.
7. Керченский рабочий. 1958. 21 декабря.

8. Керченский рабочий. 1958. 7 мая.
9. Ленинский путь. 1958. 10 января.
10. Ленинский путь. 1958. 12 марта.
11. Ленинский путь. 1958. 12 января.
12. Ленинский путь. 1958. 14 сентября.
13. Ленинский путь. 1958. 18 апреля.
14. Ленинский путь. 1958. 2 апреля.
15. Ленинский путь. 1958. 29 января.
16. Почта редакции в июле // Ленинский путь. 1958. 3 августа.
17. Слава Севастополя. 1960. 19 февраля.
18. Слава Севастополя. 1960. 9 января.
19. Слава Севастополя. 1962. 27 февраля.
20. Слава Севастополя. 1962. 8 мая.